

MOTIVACIYA MODELLERI

Ańsatbaeva Gúljayna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq Mámleketlik universitetiniń pedagogika
psixologiya kafedrası

Ámeliy psixologiya qánigeliginiń 2- kurs talabası

Ilmiy basshi: Óskinbaeva Gulziyba

Annotaciya. Bul maqalada motivaciya hám motivaciya modelleri haqqında pikirler júritiledi. Ásirese, shet el alımlarınıń motivaciya modelleri (teoriyaları) boyınsha alıp barılǵan izertlew jumısları, basshılardıń qol astındaǵı xızmetkerlerdi basqarıwdaǵı motivaciya beriw, insanınıń óz ústinde islewi, onıń motivaciyası sıyaqlı maǵlıwmatlar orın alǵan.

Gilt sózler: *motiv, motivaciya, motivaciya modelleri, motivaciya teoriyaları, dástúriy model, mazmunlı model, processual model.*

Kirisiw. Dúnya kólemindegi globalasıw processı nátiyjesinde júzege kelgen mámleketler aralıq ekonomikalıq hám mádeniy integraciya túrli taraw qánigeleleriniń rawajlanıw dáwiri tendenciyların túsiniw, ózin-ózi basqarıw, bar bolǵan bilimlerde jetilistiriwge bolǵan zárúrlikti elede kúsheytirmekte.

Búgingi kúnde hár bir tarawdı basqarıw sistemasında, basshılardıń motivaciya, motivaciya modellerin (teoriyların) biliwi, olardıń xızmetkerlerdi basqarıw tarawındaǵı biliminiń joqarı bolıwı úlken áhmiyetke iye másele bolıp tabıladı.

Tiykarǵı bólim. Motivaciyaǵa erte jantasıwlar hár qanday xızmetkerge hár qanday jaǵdayda qollanıwı múmkin bolǵan universal motivaciya modelin jaratıwǵa urınıwlar menen xarakteristikalanadı. Basqarıw tarawında motivacion processti xarakteristikalaw ushın shártli ráwishte tómendegishe klassifikaciyalanıwı múmkin bolǵan motivaciya modellerinen (teoriylarınan) paydalanıw ádetiy jaǵday bolıp tabıladı:

- Dástúriy model;
- Mazmunlı model;
- Processual model.

Dástúriy model. Bul model Frederik Teylor [3] tárepinen XX ásirdeń baslarında usınıs etilgen. F.Teylordıń sózlerine kóre, basshılar tákrariy wazıypalardı islewdiń eń nátiyjeli usılların anıqlap alıwları kerek hám keyin materiallıq xoshametlew sistemalarınan paydalanǵan halda xızmetkerlerdi joqarı nátiyjelilikke

iytermelewi kerek. Xızmetkerdiń miynet ónimdarlıǵı qanshelli joqarı bolsa, olarǵa kóbirek is haqı tólenedi.

Dástúriy modeldiń tıykarǵı mazmunı sonnan ibarat bolıp, xızmetkerlerdi islewge joqarı motivaciya payda qılıw ushın tómendegiler zárúr:

- jumıstı anıq tártipke salıw hám shólkemlestiriw;
- is haqınıń kemeyiwine jol qoymastan, is haqını tólew formalarına ótiw;
- bárshe xızmetkerlerdi máteriallıq xoshametlew ushın jalǵız shárt-sharayatlardı jaratıq;
- artıp baratırǵan dáramat penen “turaqlı” túrde kompensaciya tólew (G.Ford.).

Dástúriy modeldiń de bir qansha mashqalalı tárepleri bar: tiykarǵı itibar materiallıq xoshametlewge qaratılıwı; ishki motivaciya faktorları esapqa alınbawı; hár qanday xızmetkerlerdi xoshametlewdiń jalǵız baǵdarı shamalangánlıǵı bolıp tabıladı.

Motivaciyanıń **mazmunlı modeline** tómendegiler kiredi:

1. Masloudıń zárúrlıklar ierarxiyasi teoriyası;
2. Gercbegtiń motivaciyanıń eki faktorlı modeli;
3. Mak-Klellandtıń úsh faktorlı modeli;
4. Mak-Gregordıń “X”, “Y” teoriyası;

Masloudıń zárúrlıklar ierarxiyasi teoriyası. A.Maslau [2] teoriyası adamlar mápleri ierarxiyası principine tiykarlanadı. Ol insan zárúrlikleriniń tómendegi klassifikaciyasın usınıs etedi:

- Fiziologiyalıq zárúrlıklar (ashlıq hám shóldi qandırırw, úyqlaw hám dem alıwǵa bolǵan zárúrlik).

- Qáwipsizlik zárúrlikleri – bul turaqlılıqtı támiyinlew, qorǵaw, qorqıw, , táshwish hám basqalardan azat bolıw.

- Tiyislilik hám muxabbatqa bolǵan zárúrlik shańaraq, doslar, qarım-qatnas sıyaqlı túsiniklerde kórinedi.

- Tán alıwǵa bolǵan zárúrlik isenim, erkinlik, abroy-itibar, abıray, dáreje, shan-shuxrat hám basqalardıń dıqqatı.

- Ózin-ózi kórsetiw zárúrligi – bul insannıń ózine tán bolǵan potenciyanıń ámelge asırıw qálewı.

Masloudıń [2] atap ótiwınshе, insannıń joqarıdaǵı bárshe zárúrlikleri ierarxik dúziliske qurılǵan bolıp, onda eń pás dárejени fiziologiyalıq zárúrlıklar iyeleydi, onnan keyin qáwipsizlik, tiyisli bolıw hám muxabbat zárúrlikleri, tán alıw zárúrligi hám eń joqarı zárúrlik – ózin-ózi kórsetiw zárúrligi.

Gercbegtń motivaciyanń eki faktorlı modeli. Bul teoriya uzaq waqıttan beri motivaciyanń klassik teoriyasi dep ataladı. Teoriyanń tiykarǵı mazmunı xızmetkerdiń ekonomikalıq minez-qulqına tásir etiwshi faktorlardı ajratıwdan ibarat.

Birinshi topar faktorlar **“motivatorlar”** bolıp tabıladı. Bularǵa xızmetkerdiń jumıs ornında ózin-ózi ańlaw, kásiplik ósiw, jetiskenlikler, lawazımǵa kóteriliw, tán alınıwı hám juwapkershiligi kiredi. Motivatorlar shaxstń maqsetlerge erisiw zárúrliklerin qanaatlantıradı.

Ekinshi topar faktorları **“gigienik”** bolıp tabıladı. Buǵan tómendegiler kiredi: is haqını adalatlı bólistiriw, basqarıwdıń texnikalıq tárepleri, miynet sharayatları, onıń isenimlilik hám turaqlılıǵı, sonıń menen, basqarıwdıń ulıwma administrativlik stili sıyaqlılar kiredi. Gigienik faktorlar insan zárúrliklerin qannatlandıradı, jaǵımsız jaǵdaylardan qashıwǵa járdem beredi [1].

Solay etip, jumıstan qanaatlanıw, birinshi náwbette, motivatorlardıń tásiiri menen baylanıslı bolǵan faktorlar menen baylanıslı bolsa, jumıstan narazılıq gigiena faktorlarınıń nátiyjesi bolıp tabıladı.

Mak-Klellandtń úsh faktorlı modeli. Mak-Klellandtń pikirine kóre, insan is-háreketi úsh zárúrlik toparına tásir qıladı:

- jetiskenlikler;
- sheriklik;
- húkimranlıq.

Jetiskenlikke bolǵan zárúrlik insannıń óz maqsetlerine aldındıdan da kóre nátiyjelirek erisiw qálewinde payda boladı.

Sheriklik zárúrligi basqalar menen dostana múnásebetlerge umtılw formasında payda boladı.

Húkimranlıq zárúrligi úyreniw, turmıslıq tájriybe tiykarında ózlestiriledi, rawajlanadı hám insan óz ortalıǵında júz berip atırǵan adamlar, resurslar hám processlerdi basqarıwǵa umtılwınan ibarat.

Húkimranlıq zárúrligi eki topar umtılawlar tiykarında júzege keledi:

- hákimiyat ushın hákimiyattı qolǵa kiritiw;
- topar maqsetlerine erisiw ushın kúshge iye bolıw.

Mak-Klelland teoriyasınıń eń zárúr jetiskenligi motivlardıń eki toparın ajratıw bolıp tabıladı: jantasıw motivları hám qashıw motivları.

Mak-Klelland tárepinen kórip shıǵılǵan zárúrlikler ierarxıyalıq tárizde tártipke salınbaǵan hám túrli dárejede payda bolıwı múmkin [1].

Mak-Gregordin “X”, “Y” teoriiyası. Mak-Gregor birinshi bolıp jumıs motivaciyası sistemaları menejerdiń óz qol astındaǵılardıń ústin motivacion ózgesheliklerine tiyisli gipotezaları hám qarasarına tuwrıdan-tuwrı baylanısh ekenligine itibar qaratdı [1].

Ol bul gipotezalardıń bárshesin eki tayıpaǵa ajıratadı hám olardı “X teoriiyası” hám “Y teoriiyası” dep atadı.

X teoriiyası xızmetkerlerdi xoshametlewdiń tómendegı tiykarǵı noqatlarına tiykarlanadı: xızmetkerler islewdi jaqtırmaydı hám kereksiz (olardıń pikirinshe) háreketlerden qashıwǵa háreket qıladı; jumısshılar juwapkershiliksiz hám gárezsiz emes; jumısshılardı xoshametlew ushın olarǵa májbúrlew, qadaǵalaw hám jazalaw kerek; jumıs ornınıń mánisi onıń turaqlılıǵı hám qawipsizliginde bolıp tabıladı; xızmetkerler ózin-ózi ańlawdıń keregi joq.

Y teoriiyası xızmetkerlerdi xoshametlewdiń tómendegı tiykarǵı noqatlarına tiykarlanadı: jumısshılar jumıstı hár qanday insan ushın zárúr bolǵan processlerden biri sıpatında qabıl qıladı; xızmetker, eger qızıǵıwshılıq bolsa, ózin-ózi shólkemlestiriw hám ózin-ózi basqarıw qábiletine iye; xızmetkerler juwapkershilik hám qarar qabıl qılıw erkinligine mútáj; xızmetkerler jańa xızmet, dáretiwshilik hám jetiskenliklerhe mútáj (yaǵnıy, olar ózin-ózi ańlaw ushın háreket qıladı); ózin-ózi ańlaw ushın erkinlik hám múmkinshiliklerdi sheklew jumıs nátiyjeligining páseyiwine alıp keledi hám xızmetkerdi shólkem maqsetlerine qarsı turıwǵa májbúr qıladı.

Processual model. Processual modelge tiykarınan tómendegiler kiredi:

- Porter-Louler teoriiyası.
- V.Vroom kútiwler teoriiyası.
- S.Adamstıń adalat teoriiyası [5].

Porter-Louler teoriiyası (avtorlar L.Porter, E.Lawler) bes ózgeriwshi bar bolǵan modelge itibar qaratadı: sarıplanǵan kúsh, qabıl etiw, alınǵan nátiyjeler, sıylıq, qanaatlanıw dárejesi.

Bul teoriyanıń tiykarǵı juwmaqları tómendegilerden ibarat:

- Insanniń qádrیاتlar sistemasında nátiyjelerdiń anıqlılıǵı zárúr rol oynaydı. Basqa bárshe nárseler teń bolsa, nátiyje qanshelli kem bolsa, onı ámelge asırıw ushın kemrek kúsh sarıplanadı.

- Insan sırtqı sıylıqlardan tısqarı (máselen, is haqı yaqı bonus) ishki sıylıqlardı (orınlanǵan jumıstan quwanıw hám basqalar) aladı, bul onıń qanaatlanıw dárejesin asırıwǵa járdem beredi.

- Tekgana sırtqı sıylıqlar, bálki bul sıylıqtıń adalatlılıǵına shaxstıń bahalawı da zárúr. Eger adalatlı is haqını bahalaw haqıyqattan joqarı bolsa, onda adam keyinshelik nátiyjeli islew ushın xoshametti joǵaltadı.

- Jumıstıń joqarı kórsetkishleri onıń nátiyjesi emes, bálki qanaatlanıw sebebi de bolıp tabıladı. Jáne, qanaatlanıw jumıstı baslawdan aldın emes, bálki u tamamlanǵannan keyin payda bolıwı kerek [5].

V.Vroom kútiwler teoriiyası. V.Vroomnıń kútiwler teoriiyasınıń mazmunı sonnan ibarat bolıp, nátiyjeli xızmet ushın motivaciya hár bir motivacion faktor boyınsha valentlik ónimleri jıyındısına hám birinshi dárejeli nátiyjelerge erisiwge alıp keletuǵın qabıl etilgen qábiletine (yakı subiektiv itimallıǵına) baylanıslı.

Solay etip, motivaciya úsh túrdegi baylanıslarǵa tıykarlanadı:

- “qárejet-nátiyjet” (Q-N) baylanıs.

- “nátiyje-sıylıq” (N-S) baylanıs.

- Valentlik – individual motivacion faktorlardıń payda bolıw kúshi sıpatında.

Motivaciya = Q-N x N-S x Valentlik.

Sol menen birge, birinshi dárejedeги nátiyjeler (Q-N baylanısı) tiykarınan adam óz basshısınan alatuǵın rejlestirilgen wazıypalardı bildiredi.

Ekinshi dárejedeги nátiyjeler (N-S baylanısı) birinshi dáreje nátiyjeleriniń funkciyası bolıp, shaxstıń ózi ushın zárúr bolǵan xızmet nátiyjelerin (pul sıylıǵı muǵdarı, lawazımǵa kóteriliw, kásiplesler húrmeti hám basqalar) bildiredi.

Valentlik insannıń belgili bir zárúrligin qanaatlandırıw qálewiniń kúshin ańlatadı [5].

S.Adamstıń adalat teoriiyası. Adamlar subiektiv ráwishte alınǵan sıylıqtıń sarıplanǵan is-háreketlerge qarata qatnasın anıqlaydı hám keyin onı soǵan uqsas jumıslardı orınlaytuǵın basqa adamlardıń sıylıqları menen salıstıradı. Eger salıstırıw adalatsızlıqtı kórsetse, yaǵnıy adam kásiplesi tap sol jumıs ushın kóbirek sıylıq alǵan dep esaplasa, ol psixologiyalıq stressti basınan keshiredi.

S.Adamstıń adalat teoriiyası boyınsha xızmetkerler ortasında joqarıda kórsetilgen jaǵdaylar boyınsha adalattıń joqlıǵı aqıbeti tómendegi is-háreketlerde kórinedi: óz jumısı ushın haqtı asırıwǵa urınıw (tuwrıdan-tuwrı narazılıqtı bildiriw yakı unamlı aktivlikti asırıw); mákemeniń basqa aǵzalarınıń poziciyasına tásir qılıw; bólim yakı kompaniyanı tárk etiw; óz háreketlerin kemeytiriw; óz xızmetlerin pás bahalamaslıq; basqa salıstırıw obiektin tańlaw [5].

Juwmaq. Joqarıdaǵı motivaciya modelleri boyınsha alıp barılǵan ullı alımlardıń teoriiyaları búgingi kúnde de óz áhmiyetin joytqanı joq. Sebebi insan ómir súrer eken, oǵan hámiyshe motiv, motivaciya kerek. Al, motivaciya modelleri bolsa,

insanda xızmet etiwı, oqıwda bolsın, jumısta bolsın, dóretiwshilikte bolsın joqarı nátiyjege, joqarı dárejege alıp shıǵıwı ushın iytermelep, túrtki bolıp turadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности. – Ленинград: Наука, 1983. – 176 с.
2. Маслоу А. Мотивация и личность. Электрон ресурс: <http://psylib.org.ua/books/masla01/index.htm>.
3. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. – М.: Контроллинг, 1991. – 104 с.
4. Хайдаров F.I., Халилова N.I. Umumiy psixologiya. – Т.: TDPU, 2009. – 322 б.
5. <https://motivtrud.ru/PCost/modely.html>